

CASO MURIBECA: DO NECESSÁRIO DESABAMENTO À RECONFIGURAÇÃO URBANA

LUCAS GUILHERME MAGALHÃES COELHO¹
LUIS FELIPE CAVALCANTI SOUSA¹
LUIZ BYRON ANDRADE RIBEIRO PESSOA FILHO¹

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SDU
Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária - SEHRF¹
lucas.coelho@jaboatao.pe.gov.br, luis.sousa@jaboatao.pe.gov.br, luzbyronf@gmail.com;

RESUMO – Este artigo analisa, por meio de um estudo de caso documental de processos judiciais, a transição do Conjunto Residencial Muribeca (PE) de um colapso habitacional a uma inovadora reconfiguração sociojurídica. A investigação demonstra que a inviabilidade da reconstrução dos prédios levou a uma solução que uniu indenização financeira aos moradores com um novo plano urbanístico, validado judicialmente. O plano instituiu uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) para a regularização fundiária da comunidade do entorno, configurando um modelo de "justiça híbrida" — financeira, urbanística e social. Conclui-se que o caso oferece um paradigma para a resolução de conflitos urbanos complexos.

ABSTRACT – This article analyzes, through a documentary case study of judicial proceedings, the transition of the Muribeca Housing Complex from a housing collapse to an innovative socio-legal reconfiguration. The investigation shows that the unfeasibility of rebuilding the buildings led to a solution that combined financial compensation for residents with a new, judicially validated urban plan. The plan established a Special Zone of Social Interest (ZEIS) for the land regularization of the surrounding community, configuring a model of 'hybrid justice'—financial, urbanistic, and social. It is concluded that the case offers a paradigm for resolving complex urban conflicts.

1 INTRODUÇÃO

O Conjunto Residencial Muribeca, localizado no bairro Muribeca, município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, foi, por décadas, uma importante área de habitação popular, mas acabou por se tornar um enorme caso de desocupação, demolição e reconfiguração urbana. A origem da controvérsia remonta à constatação de graves vícios construtivos dos edifícios que compunham o habitacional, começando ainda em 1986 com a primeira interdição no bloco 10 da quadra 01, que possuía o carinhoso apelido de “balança mas não cai”.

A situação levou ao início de diversas Ações Cíveis Públicas por parte do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, com resultado em sentenças que condenaram a Caixa Econômica Federal e sua seguradora à reconstrução dos imóveis ou, alternativamente, ao pagamento de indenizações aos moradores.

Diante da inviabilidade ambiental/técnica de reconstrução dos blocos residenciais, optou-se pela conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. Foram estabelecidos valores compensatórios aos antigos moradores e realizada a completa demolição dos blocos do conjunto entre 2019 e 2020, sob supervisão judicial e com o apoio do Município e da própria CAIXA.

Paralelamente, a área ao redor do antigo conjunto passou a receber atenção especial do Poder Público local, com o objetivo de promover a regularização fundiária das ocupações históricas que se consolidaram ao longo de mais de três décadas. Através de ações conjuntas entre o Município de Jaboatão dos Guararapes e a CAIXA, foi elaborado um georreferenciamento atualizado da área, definindo uma nova poligonal denominada "Nova Muribeca", que orienta as intervenções urbanísticas, sociais e jurídicas em curso.

Este artigo tem por objetivo analisar o processo de transição vivido pela comunidade da Muribeca, desde a condenação judicial dos imóveis originais até a implementação de estratégias de regularização fundiária no entorno do habitacional. Busca-se compreender os aspectos jurídicos, sociais e urbanísticos envolvidos na reconstrução simbólica e

prática de uma nova centralidade habitacional, considerando as marcas do passado e os desafios da justiça socioespacial.

2 METODOLOGIA

Este artigo utiliza como método o estudo de caso qualitativo, de natureza exploratório-descritiva e documental. O objetivo é analisar o ocorrido no Conjunto Residencial Muribeca, partindo de seus vícios construtivos até a complexa solução judicial e urbanística que culminou na demolição do empreendimento e na criação de um novo plano de regularização fundiária para a área.

2.1 Fontes Primárias

A pesquisa se baseia em fontes primárias do processo nº 0010258-68.2013.4.05.8300 e seus apensos, que tramitaram na 5ª Vara Federal de Pernambuco. Os documentos centrais são:

- A Sentença Homologatória de Acordo, que detalha a origem do litígio, a inviabilidade da reconstrução e os termos da indenização (R\$ 120.000 para apartamentos de 2 quartos e R\$ 140.000 para os de 3 quartos), a cessão não onerosa do terreno ao município e a garantia dos direitos individuais dos moradores que não aderiram ao acordo.
- Petição do Município de Jaboatão dos Guararapes, que apresenta o plano urbanístico "Nova Muribeca" por meio de planta georreferenciada. O plano define áreas para desocupação, equipamentos institucionais e comunitários, e uma zona para a Regularização Fundiária de aproximadamente 700 famílias.
- A Decisão Judicial de 17 de fevereiro de 2020, que funciona como validação legal do plano, acolhendo a nova poligonal e autorizando tanto a demolição de estruturas remanescentes (como o Bloco 10) quanto a permanência das áreas de interesse social.
- A Lei Municipal de 11 de outubro de 2016, publicada no dia 14 de outubro deste ano, que criou a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Muribeca. Este diploma legal funciona como o principal instrumento urbanístico para a área, estabelecendo o perímetro e fornecendo o respaldo jurídico para a implementação de políticas de regularização fundiária e habitação de interesse social pelo Município.

2.2 A análise dos dados será conduzida com foco temático a partir de três eixos:

- Jurídico-institucional, para compreender as causas que levaram a uma evolução da solução do conflito;
- Socio-urbanístico, para mapear a transformação do espaço físico e a implementação da regularização fundiária;
- E Análise do discurso, para examinar as justificativas dos atores, como a "enorme complexidade do caso" e a necessidade de "minimizar os impactos sociais".

2.3 Contextualização e Aprofundamento:

Para contextualização e análise da dimensão social, a pesquisa emprega também uma análise de mídia focada em fontes secundárias. Artigos enciclopédicos fornecerão o panorama histórico, enquanto produções como o documentário 'Muribeca' (2022) e matérias jornalísticas serão analisadas para identificar as narrativas de memória, afeto e resistência, oferecendo a perspectiva dos moradores em contraponto ao discurso técnico dos documentos oficiais.

2.4 Área de Estudo:

A área de estudo compreende o território do antigo Conjunto Residencial Muribeca. A imagem corresponde ao mapa georreferenciado anexado ao processo judicial, que ilustra a atual configuração da área, suas divisões e as zonas destinadas à intervenção urbana:

Fonte: Secretaria Executiva de Planejamento Urbano e Gestão (2025);

3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE

3.1 O Colapso Anunciado: Vícios Construtivos e a Judicialização do Conflito:

A crise do Conjunto Residencial Muribeca não foi um evento súbito, mas o resultado de um processo de deterioração que veio à tona pouco após sua inauguração. A controvérsia teve origem na constatação de graves vícios de construção que comprometiam a segurança estrutural dos edifícios. A situação levou o Ministério Público do Estado de Pernambuco a ajuizar a primeira Ação Civil Pública em 2006. Com a entrada da Caixa Econômica Federal (CEF) no processo, a competência foi deslocada para a Justiça Federal, que passou a centralizar as diversas ações relativas aos blocos do conjunto.

A judicialização se aprofundou com novas ações propostas pelo Ministério Público Federal, abrangendo um número crescente de edifícios. Após a realização de perícias técnicas que confirmaram a ocorrência de "vício construtivo/estrutural" em 68 blocos, a Justiça Federal proferiu sentenças condenando a CEF à reconstrução ou recuperação dos imóveis, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais. Nesse ínterim, a situação física dos prédios se agravou a ponto de todos os blocos do conjunto serem interditados pela Defesa Civil do Município de Jaboatão dos Guararapes.

3.2 A Virada no Processo: Da Tentativa de Reconstrução à Indenização:

A execução da sentença inicial, que previa a reconstrução, depois percebeu a inviabilidade técnica e ambiental da área. Estudos apontaram a necessidade da realização de um complexo projeto de macrodrenagem para prevenir as enchentes que frequentemente atingiam o local, além da instabilidade do solo que exigiria um aterramento de grande porte, sem garantia concreta de viabilidade.

Diante disso, e após diversas tratativas, a Caixa apresentou uma proposta formal de acordo para encerrar o litígio. A proposta, que consistia no pagamento de R\$ 120.000,00 por apartamentos de dois quartos e R\$ 140.000,00 por unidades de três quartos, foi considerada a adequada aos moradores. Após ser apresentada em audiência pública e receber a aprovação dos representantes das associações de moradores, o acordo foi homologado judicialmente. O pacto também definiu que, com o pagamento, a propriedade dos imóveis seria transferida à Caixa, que, por sua vez, cederia de forma não onerosa os direitos sobre o terreno ao Município de Jaboatão dos Guararapes para a construção de espaços comunitários. O acordo resguardou o direito daqueles que não aderiram de prosseguirem com ações individuais.

3.3 A Reconfiguração do Espaço: O Projeto "Nova Muribeca" e a Regularização Fundiária:

Com a solução indenizatória definida, o foco se voltou para o futuro da área. Entre junho de 2019 e março de 2020, todos os blocos das quadras 01, 02, 03 e 04 foram demolidos. O processo foi complexo, envolvendo também a remoção de dezenas de construções irregulares que haviam sido erguidas no entorno ao longo de décadas.

Paralelamente, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Caixa desenvolveram, em ação conjunta, um plano de reconfiguração para o local. O resultado foi o projeto "Nova Muribeca", formalizado em uma nova planta georreferenciada apresentada à Justiça em fevereiro de 2020. O plano redefiniu o uso do solo, estabelecendo:

COR	SITUAÇÃO	PROPOSTA
AZUL	Nova poligonal do terreno alvo da cessão da Caixa Econômica Federal e o Município do Jaboatão dos Guararapes	Novo Levantamento Topográfico
VERMELHA	Área já considerada de propriedade da Prefeitura, por força do Decreto nº 399/82 que instituiu o Loteamento Nova Muribeca	Onde hoje encontram-se escola, USF, pequenas praças, posto da polícia militar, entre outros
VERDE	Terreno privado de propriedade da 1ª Igreja Batista de Nova Muribeca	Equipamento Comunitário que será agregado ao núcleo institucional, que será proposto em projeto do futuro parque
LARANJA	Área alvo da proposta de Regularização Fundiária	Em torno de 700 habitações aptas à REURB

Fonte: Autores (2025)

Um elemento transformador do projeto foi a delimitação de uma grande área (em cor laranja) destinada à Regularização Fundiária. A Lei nº 1.294/2016, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes do dia 14 de outubro de 2016, designou esta área como a ZEI's (Zona Especial de Interesse Social) Muribeca, visando garantir a permanência e a segurança jurídica de aproximadamente 700 unidades habitacionais consolidadas ao longo de mais de 30 anos. O financiamento para a execução deste projeto de urbanização e regularização foi assegurado por meio de recursos do programa Novo PAC, do Governo Federal, com o valor de R\$ 1.249.500,00 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), e destinado à execução de parceria com uma Organização da Sociedade Civil (OSC) por meio da Lei nº 13.019/2014.

Esse novo desenho urbano foi integralmente validado pela 5ª Vara Federal. Em sua decisão, a magistrada acolheu a nova poligonal, determinou a demolição das poucas estruturas remanescentes que impediam o avanço das obras (como o Bloco 10) e, fundamentalmente, autorizou a permanência definitiva das construções localizadas nas áreas institucionais, comunitárias e, sobretudo, na área destinada à regularização fundiária. A decisão judicial selou, assim, a transição de um conjunto habitacional colapsado para um novo projeto de comunidade planejada, reconhecendo o direito à moradia das ocupações históricas e abrindo caminho para a reconstrução social e urbana da Muribeca.

3.4 Justiça Urbanística e a Destinação Social do Terreno

Além da solução para os moradores do entorno por meio da regularização fundiária, um pilar fundamental da reconfiguração da área foi a dimensão da Justiça Urbanística, focada na destinação social do vasto terreno onde se localizam os blocos demolidos.

A solução jurídica para viabilizar essa transferência, prevista no acordo, foi um processo de duas etapas. Primeiramente, com base em decisão do TRF-5, a propriedade dos imóveis era transferida para a Caixa Econômica Federal assim que a indenização fosse paga ao antigo morador. Em seguida, conforme a Cláusula Sexta do acordo, a Caixa se comprometeu a ceder, de forma não onerosa, todos os direitos adquiridos sobre o terreno ao Município de Jaboatão dos Guararapes. O motivo explícito para esse ocorrido foi garantir que a área tivesse um novo propósito coletivo: a construção de espaços comunitários. A proposta era beneficiar toda a comunidade local, transformando a área em um local com equipamentos públicos comunitários e um parque. Dessa forma, a solução jurídica preveniu que o terreno se tornasse um vazio urbano especulativo e sem cumprir o preceito constitucional da função social da propriedade, materializando o componente de justiça urbanística do acordo e complementando a justiça alcançada com a regularização fundiária.

3.5 A Materialização da Justiça Social

A validação judicial do projeto "Nova Muribeca" não encerrou o caso, mas inaugurou uma nova e decisiva fase: transformar o plano urbanístico em realidade social para a comunidade do entorno. A efetivação da ZEIS Muribeca começou a tomar forma através de ações concretas do Poder Público Municipal, exemplificadas pela publicação do Aviso de Chamamento Público nº 003/2025, no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes. Este documento tem como objetivo selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para executar as "medidas administrativas, sociais, urbanísticas, jurídicas e técnicas" necessárias para a titulação imobiliária de aproximadamente 1.674 unidades nos núcleos urbanos informais da cidade, incluindo "Muribeca 1" - com cerca de 700 unidades - , com recursos do programa Novo PAC.

Em análise, revela-se que a regularização é tratada como uma política de reparação e inclusão social, cujos objetivos declarados vão além da simples entrega de um documento de propriedade, busca-se explicitamente a garantia do direito à moradia , o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e, fundamentalmente, a inclusão da parcela afetada pela marginalização à cidade formal. O processo prevê um engajamento direto com a comunidade, por meio do "cadastramento das famílias" e da realização de "reuniões de partida" , nas quais o próprio município tem o dever de atuar na mobilização dos moradores para a adesão ao programa.

Contudo, a transição para a formalidade também estabelece o "contrato social" para os residentes, que articula com os direitos e deveres presentes na municipalidade. Por um lado, a regularização promove a "segurança jurídica dos moradores" e abre a possibilidade de acesso a financiamentos para melhorias habitacionais. Por outro, uma das consequências diretas da formalização é viabilizar a adequada cobrança de impostos e tributos, inserindo essa comunidade, antes à margem, na base de contribuintes do município, que já eram assim considerados pela característica *Propter Rem* do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Dessa forma, a implementação da justiça social na Muribeca se desdobra em um processo complexo que, ao mesmo tempo que garante direitos históricos, introduz novas responsabilidades cívicas e financeiras.

4 DISCUSSÃO

A resolução do caso Muribeca representa mais do que um desfecho judicial; ela configura um ato complexo de reconfiguração urbana e social. A análise dos resultados revela que o Poder Judiciário adotou um papel de pragmatismo e facilitação, transcendendo a simples mediação de um conflito. Ao aceitar a conversão da obrigação de reconstruir em uma indenização financeira, a Justiça reconheceu a inviabilidade técnica da solução original e abriu caminho para um arranjo mais abrangente. Ao validar o plano "Nova Muribeca", o juízo legitimou uma nova política urbana para a área, atuando como um agente essencial na sua viabilização.

O aspecto mais inovador do desfecho reside na implementação de uma solução de justiça socioespacial através da regularização fundiária. Em vez de tratar a área como um terreno a ser simplesmente desocupado, o plano reconheceu as ocupações consolidadas ao longo de décadas. A criação da ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) Muribeca para garantir a permanência de cerca de 700 famílias transformou um símbolo do fracasso habitacional em um modelo de planejamento reparador, utilizando instrumentos urbanísticos modernos para promover a inclusão social e o direito à cidade.

Portanto, o caso oferece um modelo de justiça híbrida, que combinou diferentes formas de reparação para atender às múltiplas facetas do problema:

- Justiça Financeira - Indenização paga aos antigos proprietários.
- Justiça Urbanística - Cessão do terreno limpo ao município para a criação de equipamentos públicos.
- Justiça Social - Regularização fundiária, que garantirá a moradia para a comunidade do entorno.

Essa abordagem multifacetada, que equilibra a compensação da perda individual com a promoção do bem-estar coletivo, aponta para um caminho mais completo e eficaz na resolução de conflitos urbanos complexos.

5 CONCLUSÃO

A análise da transição do Conjunto Residencial Muribeca revela um percurso singular, onde a resposta a um desastre estrutural evoluiu para se tornar um marco de inovação em políticas urbanas. O pragmatismo judicial, ao viabilizar a troca da reconstrução por uma indenização, resolveu a dimensão financeira do conflito para os antigos proprietários. Subsequentemente, a cessão do terreno ao município e a elaboração do plano "Nova Muribeca" estabeleceram as bases para a justiça urbanística, redesenhando um território marcado pela ruína. Contudo, foi no pilar da justiça social que o caso encontrou seu desfecho mais profundo e significativo.

Mais do que um arranjo técnico, a criação da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) representou um ato de reparação histórica. O direito à cidade de uma comunidade que, por décadas, cresceu e se consolidou à margem, invisibilizada pela tragédia do conjunto habitacional vizinho, finalmente está em trâmite de reconhecimento. A regularização fundiária, que está sendo financiada pelo Novo PAC, transcenderá a entrega de títulos de propriedade. Ela significa a garantia de permanência, o acesso à cidadania e a restauração da dignidade para centenas de famílias. O processo de implementação, com o cadastramento familiar e o diálogo direto com os moradores, reforça o caráter participativo desta nova fase, buscando a inclusão da parcela afetada pela marginalização à cidade formal.

Este movimento, evidentemente complexo e que institui um novo contrato de direitos e deveres para os residentes, não apaga as cicatrizes do passado, mas demonstra uma via possível para a transformação de conflitos. O legado da Muribeca, portanto, reside fundamentalmente em sua contribuição social: um paradigma que ensina como a articulação entre o sistema de justiça, o poder público e o planejamento sensível pode converter um cenário de exclusão em uma poderosa plataforma para a construção de cidades verdadeiramente inclusivas.

6 Agradecimentos

Os autores desejam expressar sua profunda gratidão às instituições e indivíduos cujo apoio foi fundamental para a realização deste estudo e para a transformação positiva do cenário aqui analisado.

Agradecemos primeiramente à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, nas pessoas do Prefeito Mano Medeiros e da Primeira Dama Andrea Medeiros, pelas visões estratégicas e pelo compromisso com a complexa pauta da reconfiguração urbana no município, que permitiu que o Caso Muribeca avançasse de um litígio para uma solução construtiva. Nossa gratidão se estende à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelo suporte institucional que tornou esta pesquisa possível. De forma especial, registramos nosso reconhecimento aos servidores da Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária, cuja dedicação na condução do processo da Muribeca não apenas inspiraram, mas também forneceram a base para grande parte desta análise.

Por fim, e de maneira mais fundamental, agradecemos aos cidadãos de Jaboatão dos Guararapes, em especial aos moradores e ex-moradores da comunidade da Muribeca. Sua resiliência, paciência e confiança ao longo de décadas de

incerteza são a verdadeira essência deste caso. É a sua história que oferece as lições mais valiosas e que nos impulsiona a trabalhar por cidades mais justas e humanas.

7 Referências

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. **Cumprimento Provisório de Sentença no Processo nº 0010258-68.2013.4.05.8300**. 5ª Vara Federal de Pernambuco. Jaboatão dos Guararapes, PE, 17 de fevereiro de 2020.

MURIBECA. Direção: Alcides F. Leite, Camilo Galli e Marília Bonna. Produção: Marília Bonna. Pernambuco: Garapu Filmes, 2022. 1 filme (74 min).

DOS, C. **Conjunto Habitacional Muribeca**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Habitacional_Muribeca>. Acesso em: 16 jul. 2025.

JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE). Prefeitura Municipal. **Aviso de Chamamento Público nº 003/2025**. Diário Oficial do Município, Jaboatão dos Guararapes, 11 de julho de 2025, pág. 6.

BRASIL. LEI Nº 13.465, de 11 de junho de 2017. **Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis nos 8.629....** Diário Oficial, Brasília, DF, 8 set. 2017.

BRASIL. Decreto n. 9.310, de 15 de mar. De 2018. **Institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União**. Diário Oficial, Brasília, Brasília, DF, 19 mar. 2018.

JABOATÃO DOS GUARARAPES. Lei nº 1294, de 14 de outubro de 2016. **Cria a ZEIS - Zona Especial de Interesse Social – MURIBECA e estabelece o respectivo perímetro**. *Diário Oficial de Jaboatão dos Guararapes*, Jaboatão dos Guararapes, PE, ano XXVI, n. 188, p. 1-2, 14 out. 2016.